

УДК 347.2

Потапенко Сергей Викторович,
доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой
гражданского процесса и международного права,
декан юридического факультета,
Кубанский государственный университет

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

Personal non-property rights to life and health

Аннотация: Настоящая статья посвящена неотделимым от личности субъективным, абсолютным, личным неимущественным правам – праву на жизнь и праву на здоровье. Автор останавливается на проблемах определения жизни и здоровья как объектов названных прав, дает определение права на жизнь и здоровье. Представлена точка зрения, что наряду с правом на жизнь у каждого индивида есть право на достойную смерть, эвтаназия рассматривается как форма реализации права на достойную смерть.

Ключевые слова: личные неимущественные права, право на жизнь, право на здоровье, право на достойную смерть, применение вспомогательных

репродуктивных технологий, суррогатное материнство, эвтаназия.

Abstract: This article is devoted to the subjective, absolute, personal non-property rights that are inseparable from the person - the right to life and the right to health. The author dwells on the problems of determining life and health as objects of these rights, gives a definition of the right to life and health. The point of view is presented that along with the right to life, each individual has the right to a decent death, euthanasia is considered as a form of realization of the right to a decent death.

Keywords: personal non-property rights, the right to life, the right to health, the right to dignity, the use of assisted reproductive technologies, surrogacy, euthanasia.

Личные неимущественные права играют определяющую роль в правовом статусе человека и гражданина, их регулирование, охрана и защита осуществляется на основе норм международного и российского права. При этом особое значение отводится нормам российского гражданского права.

Субъективные личные неимущественные права на жизнь и здоровье, как и другие личные неимущественные права, неотделимы от личности¹.

Личные права в объективном смысле принято позиционировать «в качестве целостного института частного права, правовые нормы которого направлены на признание за гражданами неотчуждаемых и непередаваемых нематериальных благ»².

Е.А. Флейшиц выделяла среди личных неимущественных прав особую группу "личных" прав в собственном смысле слова, "высоко личных", как их иногда называют, прав, непосредственно выражающих и охраняющих интересы личности "как таковой", как носителя индивидуальных черт, способностей и стремлений". Этот автор отмечала, что во главу прав данной

¹ Агарков М.М. Ценность частного права. Памяти проф. А.А. Симолина // Правоведение. 1992. N 1. С. 25 - 41; Агарков М.М. Предмет и система советского гражданского права. М.: Статут, 2002. С. 299.

² Ульбашев А.Х. Общее учение о личных правах. М.: Статут, 2019 (Предисловие - Е.А. Суханов, А.Е. Шерстобитов). С.4.

группы, как правило, ставят права на жизнь, здоровье, телесную неприкосновенность и личную свободу³.

Таким образом, права на жизнь и здоровье относятся к «высоко личным», основным, главным правам личности. Действительно, основа основ всех прав и свобод человека — это его право на жизнь. Как писал Н.И. Матузов, «право на жизнь — первое фундаментальное естественное право человека, без которого все другие права лишаются смысла, ибо покойникам, никакие права не нужны»⁴.

Объектом субъективного личного неимущественного права на жизнь является сама жизнь. До сегодняшнего законодательно не определено содержание понятия "жизнь", хотя на этот счет высказано немало доктринальных суждений. Мы разделяем позицию С.В. Шевчук о том, что жизнь это охраняемое законом личное неимущественное благо высшего уровня и естественного характера, принадлежащее человеку с момента достижения степени жизнеспособности до момента необратимой гибели головного мозга (смерти), выражающееся в естественной способности организма человека поддерживать физиологические функции, обеспечивающие его жизнедеятельность⁵.

Право на жизнь получило закрепление в нормах международного и российского законодательства. Так, согласно п. 1 ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод⁶ право каждого лица на жизнь охраняется законом.

Ст. 20 Конституции РФ провозгласила право на жизнь в качестве основного и неотчуждаемого.

³ См.: Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран. М., 1941. С. 5-6.

⁴ Матузов Н.И. Право на жизнь в свете российских и международных стандартов// Правоведение. 1998. №1. С. 198.

⁵ Шевчук С.С. Личные неимущественные права граждан в сфере медицинских услуг по гражданскому законодательству России : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 Ростов н/Д, 2005 419 с. РГБ ОД, 71:05-12/149

⁶ Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (вместе с Протоколом [N 1] (Подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом N 7 (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) {КонсультантПлюс}

В ч. 2 ст. 17 Конституции РФ говорится, что "основные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения". В силу данной конституционной нормы право на жизнь как основное естественное право возникает у человека не с момента зачатия, а с момента рождения⁷.

В ст. 150 ГК РФ первое место занимает такое благо, как жизнь. В этой связи представляется абсолютно обоснованным утверждение Л.О. Красавчиковой о том, что «занимая центральное место в иерархии всех гражданских прав, будучи личным, абсолютным, исключительным и неотчуждаемым, право на жизнь относится к числу личных неимущественных прав, обеспечивающих физическое существование личности»⁸.

Уникальный характер права на жизнь ярко проявляется и в его содержании, к элементам которого, как правило, относят правомочие на сохранение жизни и правомочие на распоряжение ею⁹.

По определению Л.О. Красавчиковой, «право на жизнь в объективном смысле слова - это совокупность гражданско-правовых норм по охране жизни человека, устанавливающих недопустимость произвольного лишения жизни, запрет активной эвтаназии, дозволенность вспомогательных репродуктивных технологий для продолжения своего рода, а также самостоятельного решения женщиной вопроса о материнстве (в том числе об искусственном прерывании беременности)¹⁰».

Право каждого на жизнь нередко связано с применением вспомогательных репродуктивных технологий. В ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" сформулированы условия применения

⁷ См.: Малинова А.Г. Право на жизнь до рождения: дискуссии о фетоциде // Российский юридический журнал. 2016. N 2. С. 78 - 81.

⁸ Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными, прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации. Екатеринбург, 1994. С. 53.

⁹ Бакунин С.Н. Гражданско-правовая защита жизни и здоровья гражданина: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 16.

¹⁰ См.: Гражданское право: В 2 т.: Учебник. Том 1. 3-е издание, переработанное и дополненное. Под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2018 (автор главы Л.О. Красавчикова).

таких технологий, которые в соответствии с ч. 9 этой статьи представляют собой методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства).

В частности, под суррогатным материнством понимается вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям (ч. 9 ст. 55).

Договор суррогатного материнства заключается между суррогатной матерью и биологическими родителями для оказания услуги по вынашиванию и рождению ребенка. Договор может быть возмездным или безвозмездным. Договором могут быть урегулированы иные условия, определяемые по соглашению сторон¹¹.

Согласно п. 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 года N 16 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей"¹², если суррогатная мать отказалась дать согласие на запись родителями генетических родителей рожденного ею ребенка, учитывая все фактические обстоятельства конкретного дела, в том числе связанные с тем, заключался ли договор о суррогатном материнстве и каковы условия этого договора, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, по каким причинам суррогатная мать не дала согласия на запись истцов в качестве родителей ребенка, и, руководствуясь положениями статьи

¹¹ Каковы особенности договора суррогатного материнства? // Электронный журнал "Азбука права", 2019) {КонсультантПлюс}

¹² Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. N 7.

3 Конвенции о правах ребенка¹³, разрешить спор в интересах ребенка.

В литературе высказаны заслуживающие внимания возражения на этот счет: «Очевидно, что Суд в своей правовой позиции руководствовался гуманными соображениями. Однако нормы ст. 51 СК РФ императивны, абсолютно определены, а не ситуационны»¹⁴.

В силу ст. 56 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия.

Таким образом, женщина самостоятельно принимает решение о рождении новой жизни.

Как указано в ст. 45 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии.

Здесь же эвтаназия определяется как ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента.

Р.А Джамалудинов обращает внимание на то, что «поскольку эвтаназия осуществляется при условии волеизъявления самого лица, она облечена в гражданско-правовую форму. При этом государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств»¹⁵.

В литературе высказано мнение о несостоятельности юридической постановки вопроса о допустимости распоряжения жизнью, поскольку

¹³ Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990)

¹⁴Тарусина Н.Н. Семейное законодательство: медицинские аспекты правового регулирования отношений с семейным элементом // Медицинское право. 2019. N 3. С. 20 - 26. КонсультантПлюс}

¹⁵ Джамалудинов Р.А. Личные неимущественные права, обеспечивающие социальное существование граждан // Современное право. 2017. N 11. С. 42 - 45.

эвтаназия - это нравственная проблема, а нравственные проблемы нельзя решить юридическими средствами. Отмечается, что если право на жизнь абсолютно, значит, это то, что не подвластно праву¹⁶.

По мнению Е.В. Кожевиной, зарождение и появление человеческой жизни, а также ее прекращение не могут регулироваться гражданским правом. Невозможно и распоряжение жизнью даже самим индивидом...¹⁷.

Едва ли с таким подходом можно согласиться. Нам представляется, что наряду с правом на жизнь у каждого индивида есть право на достойную смерть.

В Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, в некоторых штатах США, Канаде, Германии при соблюдении определенных условий эвтаназия разрешена, поскольку там исходят из того, что в случае эвтаназии окончание жизни человека происходит по его воле.

Среди российских ученых – юристов также сформировался круг сторонников права на смерть, рассматривающих его как «обособленное субъективное право, стоящее на одной ступени с правом на жизнь, правом на достоинство личности», а эвтаназию как форму реализации права на смерть¹⁸.

Как пишет И.А. Михайлова, право на жизнь и право на смерть неразрывно связаны между собой, причем, поскольку смерть неизбежна, право на смерть является, по существу, не более чем правом сознательно выбрать подходящий управомоченному субъекту способ и момент ухода из жизни, действуя "своей волей и в своем интересе", в полном соответствии с принципом диспозитивности, предоставляющим гражданам свободу в

¹⁶ Шкурная Е.В. О несостоятельности юридической постановки вопроса о допустимости распоряжения жизнью // Медицинское право. 2009, N 2. {КонсультантПлюс}}

¹⁷ Кожевина Е.В. Нематериальные блага как объект гражданских прав: дискуссионные вопросы теории и судебное толкование // Цивилист.2010, N 4) {КонсультантПлюс}

¹⁸ См., например, Дмитриев Ю.А., Шленева Е.В. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // Государство и право. 2000. N 11. С. 58 - 59; Фомичев Е.К. Эвтаназия как форма реализации права на смерть (общетеоретический аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2006. С. 8; Иванова Н.А. Проблема регулирования эвтаназии в гражданском законодательстве // Иванова Н.А. Проблема регулирования эвтаназии в гражданском законодательстве // Гражданское законодательство Российской Федерации как правовая среда гражданского общества: Материалы Международной научно-практической конференции: В 2 т. Т. 1. Краснодар, 2005. С. 213.

распоряжении принадлежащими им правами (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 9 ГК РФ), в том числе и правом на жизнь. Иное решение этого вопроса нарушало бы право на неприкосновенность частной жизни, закрепленное в Конституции России (ч. 1 ст. 23)¹⁹.

Таким образом, одним из правомочий права на жизнь является правомочие каждого распорядиться своей жизнью.

При этом под эвтаназией необходимо понимать специальное медицинское вмешательство в организм человека, направленное на прекращение жизни неизлечимо больного, тяжело страдающего человека, осуществляемое в соответствии с его собственной, добровольно выраженной волей и имеющее единственной целью прекратить ненужные страдания и повлекшее быструю смерть²⁰.

Что же касается права на здоровье, то оно также относится к правам, обеспечивающим физическое благополучие человека.

В ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"²¹ закреплено понятие здоровья как состояния физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма.

Исходя из этого, физическое и психическое здоровье как нематериальные блага являются объектами субъективного гражданского права на здоровье.

В силу Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пациент имеет право на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические работники несут ответственность в соответствии с законодательством

¹⁹ Михайлова И.А. Право на жизнь // Цивилист. 2007. N 2 {КонсультантПлюс}

²⁰ Толстая Е.В. Распоряжение правом на жизнь: правовой аспект // Юридический мир. 2011. N 6. С. 28 - 30.

²¹ СЗ РФ. 2011. N 48. Ст. 6724. СЗ РФ. 2011. N 48. Ст. 6724.

Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи; вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им медицинской помощи, возмещается медицинскими организациями в объеме и порядке, установленных законодательством Российской Федерации (пункт 9 части 5 статьи 19, части 2 и 3 статьи 98).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, закрепив право каждого на медицинскую помощь (часть 1 статьи 19) и обеспечив это право требованием о соответствующем качестве медицинской помощи – как совокупности характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата (пункт 21 статьи 2), данный Федеральный закон наделил пациента и правом на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи.

Такой вред возмещается на основе норм гражданского права и в гражданском судопроизводстве, поскольку в силу п. 1 ст. 150 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального блага или личного неимущественного права и характера последствий этого нарушения.

К.Б. Ярошенко отмечала нематериальный характер здоровья и рассматривала его в основном в контексте одного из личных неимущественных прав физического лица²².

М.Н. Малеина предлагает под здоровьем понимать такое физическое и психическое состояние человека, как благополучие - отсутствие болезней

²² См.: Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав граждан. М.: Юридическая литература, 1990. 174 с.

либо патологии (неблагополучия), связанной с потерей, расстройством психологической, физиологической, анатомической структур и (или) функций организма человека²³.

Е.В. Толстая рассматривает психическое здоровье как состояние организма, которое характеризуется совокупностью качеств и личных способностей, позволяющих человеку адаптироваться в социальной среде²⁴.

А.А. Мохов обосновывает следующие признаки (критерии) психического здоровья личности: отсутствие психического заболевания у физического лица; нормальное (в принятых в психиатрии пределах) функционирование всех сфер и уровней психической деятельности лица; способность к социальной адаптации и выполнению социальных функций (в соответствии с возрастом, полом и др.)²⁵.

По мнению Л.О. Красавчиковой, право на здоровье «представляет собой установленную государством совокупность юридических норм, призванных обеспечить нормальную жизнедеятельность человека, его физическое и психическое благополучие. В более узком смысле право на здоровье включает в себя систему установленных государством регулятивных и охранительных гражданско-правовых норм, регулирующих отношения, складывающиеся по поводу личного неимущественного блага - здоровья гражданина»²⁶.

На сегодня можно выделить следующие основные элементы, входящие в содержание этого права: 1) право на медицинскую помощь; 2) право на донорство и трансплантацию; 3) право на участие в клинической апробации; 4) право на своевременную лекарственную помощь, на квалифицированное и своевременное протезирование, лечебно-косметологическое лечение.

Таким образом, право на жизнь и право на здоровье представляют

²³ Малеина М.Н. Юридическая характеристика здоровья как нематериального блага // Медицинское право. 2014. N 4. С. 16.

²⁴ Толстая Е.В. Право на психическое здоровье в системе личных неимущественных благ // Юрист. 2011. N 12. С. 43.

²⁵ Мохов А.А. Психическое здоровье как феномен // Медицинское право. 2019. N 1. С. 3 - 9.

²⁶ Гражданское право: В 2 т.: Учебник. Том 1. 3-е издание, переработанное и дополненное. Под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2018 (автор главы Л.О. Красавчикова).

собой субъективные гражданские абсолютные права, принадлежащие исключительно управомоченным субъектам - физическим лицам (гражданам), носящие личный, неимущественный и неотчуждаемый характер, возникающие по поводу благ, лишенных экономического содержания - жизни и здоровья, и направленные на удовлетворение интереса (потребности) управомоченного, связанного с физическим благополучием его личности.

Список цитируемой литературы:

1. Агарков М.М. Ценность частного права. Памяти проф. А.А. Симолина // Правоведение. 1992. N 1. С. 25 – 41.
2. Агарков М.М. Предмет и система советского гражданского права. М.: Статут, 2002.
3. Бакунин С.Н. Гражданско-правовая защита жизни и здоровья гражданина: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 16.
4. Гражданское право: В 2 т.: Учебник. Том 1. 3-е издание, переработанное и дополненное. Под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2018.
5. Джамалудинов Р.А. Личные неимущественные права, обеспечивающие социальное существование граждан // Современное право. 2017. N 11. С. 42 - 45.
6. Дмитриев Ю.А., Шленева Е.В. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // Государство и право. 2000. N 11. С. 58 – 59.
7. Иванова Н.А. Проблема регулирования эвтаназии в гражданском законодательстве // Гражданское законодательство Российской Федерации как правовая среда гражданского общества: Материалы Международной научно-практической конференции: В 2 т. Т. 1. Краснодар, 2005.
8. Кожевина Е.В. Нематериальные блага как объект гражданских

прав: дискуссионные вопросы теории и судебное толкование // Цивилист.2010, N 4) {КонсультантПлюс}.

9. Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имуществом, прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации. Екатеринбург, 1994.

10. Малеина М.Н. Юридическая характеристика здоровья как нематериального блага // Медицинское право. 2014. N 4. С. 16.

11. Малинова А.Г. Право на жизнь до рождения: дискуссии о фетоциде // Российский юридический журнал. 2016. N 2. С. 78 - 81.

12. Матузов Н.И. Право на жизнь в свете российских и международных стандартов// Правоведение. 1998. №1. С. 198.

13. Михайлова И.А. Право на жизнь // Цивилист. 2007. N 2 {КонсультантПлюс}.

14. Мохов А.А. Психическое здоровье как феномен // Медицинское право. 2019. N 1. С. 3 - 9.

15. Тарусина Н.Н. Семейное законодательство: медицинские аспекты правового регулирования отношений с семейным элементом // Медицинское право. 2019. N 3. С. 20 - 26. {КонсультантПлюс}.

16. Толстая Е.В. Право на психическое здоровье в системе личных неимущественных благ // Юрист. 2011. N 12. С. 43.

17. Толстая Е.В. Распоряжение правом на жизнь: правовой аспект // Юридический мир. 2011. N 6. С. 28 - 30.

18. Ульбашев А.Х. Общее учение о личных правах. М.: Статут, 2019.

19. Шевчук С.С. Личные неимущественные права граждан в сфере медицинских услуг по гражданскому законодательству России : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 Ростов н/Д, 2005.

20. Шкурная Е.В. О несостоятельности юридической постановки вопроса о допустимости распоряжения жизнью // Медицинское право. 2009, № 2.

21. Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран. М., 1941.
22. Фомичев Е.К. Эвтаназия как форма реализации права на смерть (общетеоретический аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2006.
23. Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав граждан. М.: Юридическая литература, 1990. 174 с.